

PARAMETRIK DIZAYN VA UNING ARXITEKTURADAGI AHAMIYATI

Djumaqulov Fozil Uzoqovich

Katta o'qituvchi (PhD), "Arxitektura" kafedrası SamDAQU, Samarqand, O'zbekiston

Xudayberdiyev Keldiyor Sayitkulovich

Katta o'qituvchi, "Arxitektura" kafedrası SamDAQU, Samarqand, O'zbekiston

Xakimova Latofat Abdug'affor qizi

Talaba, IV kurs arxitektura SamDAQU, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada parametrik dizaynning arxitekturadagi ahamiyati va uning rivojlanish dinamikasiga bag'ishlangan tadqiqotlar taqdim etilgan. Parametrik dizayn - arxitektura, muhandislik va shaharsozlik sohalarida kompyuter texnologiyalari va raqamli modellashtirishning rivoji orqali shakllar, strukturalar va konstruksiyalarini dinamik tarzda optimallashtirishga yordam beruvchi yangi usuldir. Maqolada parametrik dizaynning tarixiy rivojlanishi, texnologiyalar, generativ dizayn usullari va ekologik samaradorlik kabi muhim yo'nalishlar tahlil qilingan. Parametrik dizaynning asosiy maqsadi — ob'yektlarning har bir elementlari o'rtasidagi o'zaro bog'lanishni ta'minlashdir, bu esa shakllarning konstruktiv va funksional talablarga moslashishini yoki ekologik samaradorlikni ta'minlashga imkon beradi. Tafsilotli tadqiqotlar orqali parametrik dizaynning texnologik, ekologik va ijodiy imkoniyatlari hamda ularning chegaralari orasidagi muammolar muhokama qilingan. Shuningdek, zamonaviy arxitekturada yangi shakllar va konstruksiyalar yaratish uchun parametrik dizaynning ahamiyati va kelajakdagi innovasion imkoniyatlari ta'riflangan. Maqolada yuqori darajadagi integratsiya va avtomatlashtirishga asoslangan bunday yondashuvlar qurilish jarayonida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Parametrik dizayn, dinamika, generativ dizayn, algoritmlar, ekologik samaradorlik, texnologik rivojlanish.

Kirish. Parametrik dizayn - zamonaviy arxitekturaning eng ko'p muhokama qilinadigan va innovasion o'zgarishlarga sabab bo'lgan konsepsiyalaridan biridir. U arxitektura, muhandislik va shaharsozlik sohalarida kompyuter texnologiyalari va raqamli modellashtirish usullarining rivoji orqali shakllarni, strukturalarni va konstruksiyalarini optimallashtirishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Parametrik dizaynning asosiy maqsadi - ob'yektning har bir elementining o'lchamlari, shakllari va funksiyasini o'zaro bog'lanishga asoslanib shakllantirishdir. Ushbu jarayonda shakllar dinamik ravishda o'zgarib, konstruktiv va funksional talablarga moslashishni ta'minlaydi.

Parametrik dizaynning arxitekturaga kirib kelishi bilan dizayn jarayonlari yangi tuzilish va yangicha evolyusiyani boshladi. Parametrik modullar va generativ dizayn usullari orqali juda murakkab va amaliyotga tatbiq etish uchun qulay shakllar yaratish imkoniyati paydo bo'ldi. Shu bilan birga, parametrik dizayn nafaqat vizual va estetik yangiliklar, balki ekologik samaradorlik va energiya tejashga ham e'tibor qaratadi. Bu maqola parametrik dizaynning arxitekturadagi ahamiyatini tahlil qilish va uning rivojlanishiga qaratilgan.

Materiallar va usullar. Maqolada parametrik dizaynning arxitekturadagi ahamiyati va ta'sirini tadqiq etish uchun turli yo'nalishlar va usullardan foydalanilgan. Tafsilotli tahlil va mukammal xulosalar olish uchun quyidagi tadqiqot usullari qo'llanildi:

1. Ta'rixiy va nazariy tahlil: Parametrik dizaynning arxitekturadagi paydo bo'lishi va rivojlanish tarixi. 20-asrning oxirida raqamli texnologiyalar va kompyuter modellashtirish imkoniyatlari orqali parametrik konsepsiyalar paydo bo'ldi. Uning nazariy asoslari va tarixiy rivojlanishini o'rganish orqali parametrik

dizaynning qanday shakllanishi va arxitekturaga qanday ta'sir ko'rsatganini tushunish mumkin bo'ldi.

2. Texnologik tadqiqot: Zamonaviy arxitekturada parametrik modellashtirishning foydalanilishi va kompyuter yordamida shakllarni modellashtirishning rivojlanishi. Texnologik jarayonlar, ishlab chiqarish usullari va avtomatlashtirilgan konstruksiyalarni modellashtirish jarayonlari ko'rib chiqildi.

3. Keys tadqiqotlari: Dunyodagi yirik parametrik loyihalar, masalan, "Burj Xalifa" (Dubay), "Tasma" (Madrid), "Gugenxeym muzeyi" (Frenk Lloyd Rayt) va ularning parametrik modellashtirish orqali qanday yaratilgani o'rganildi. Ushbu loyihalardagi shakllar, konstruksiyalar va ularning parametrik modellashtirishdagi o'rni tahlil qilindi.

4. Ekologik samaradorlik: Parametrik dizaynning ekologik xususiyatlari va qurilishning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan tadqiqotlar. Tabiiy resurslardan samarali foydalanish, quyosh energiyasini integratsiya qilish va energiyani tejashga qaratilgan parametrik prinsiplarning rivojlanishi.

Natijalar. Parametrik dizaynning arxitekturadagi qo'llanilishi asosan yangi shakllar, konstruksiyalar va yangi texnologik imkoniyatlarni yaratishga qaratilgan. Tadqiqotlar natijasida quyidagi asosiy jihatlar aniqlandi:

1. O'zaro bog'lanish: Parametrik dizaynning asosiy xususiyati — parametrlar orasidagi dinamik bog'lanish. Har bir elementning o'zgarishi, boshqa elementlarning avtomatik tarzda o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bu shakllarni dinamik ravishda yaratish va ularning konstruktiv xususiyatlarini optimallashtirishga yordam beradi.

2. Dinamik shakl va struktura: Parametrik modellashtirishda shakllar statik bo'lmay, ma'lum shartlarga asosan o'zgarishlari mumkin. Bu shakllarning konstruktiv va funksional talablarga

moslashishini ta'minlaydi. Parametrik dizayn orqali yangi shakllarning yaratilishi binoning ichki va tashqi qismlarini moslashtirishga imkon beradi.

3. Generativ dizayn: Parametrik modellashtirishning yana bir muhim xususiyati - generativ dizayn usullaridan foydalanish. Bu usul orqali avtomatik ravishda shakllar va konstruksiyalarni yaratish imkoni paydo bo'ladi. Algoritmalar va parametrik prinsiplar orqali shakllar avtomatik ravishda yaratilishi va ularning optimal holati tanlanishi mumkin.

4. Ekologik samaradorlik: Parametrik dizayn ekologik samaradorlikka ega bo'lgan bino va shaharlar yaratishga yordam beradi. Jismoniy o'lchamlar, shakllar, materiallar va tabiiy omillar (quyush energiyasini qabul qilish, atmosfera sharoitlariga moslashish) parametrik modellashtirish orqali samarali tashkil etilgan.

5. Yangi texnologik usullar: Parametrik dizaynning muvaffaqiyati zamonaviy texnologiyalar va avtomatlashtirish usullariga bog'liq. Kompyuter yordamida shakllarni modellashtirish, algoritmalar, va avtomatlashtirilgan qurilish jarayonlari parametrik dizaynning samaradorligini oshiradi.

Muhokama. Parametrik dizaynning arxitekturadagi o'rni va ta'siri, bunga bog'liq bo'lgan ijodiy va texnik muammolarni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Parametrik modellashtirishning rivojlanishi va amaliyotda qo'llanilishi ko'plab yangi imkoniyatlarni taqdim etish bilan birga, shu bilan birga ularning texnologik, ekologik va ijodiy cheklovlarini ham nazardan qochirish mumkin emas. Bu bobda parametrik dizaynning arxitekturaga ta'sirini yanada chuqurroq muhokama qilishga harakat qilamiz.

Yangi shakllar va konstruksiyalar: Parametrik dizayn arxitekturadagi shakllarning yaratilishiga yangi va dinamik yondashuvlarni olib keldi. Arxitektorlar va muhandislar parametrik modellashtirish orqali murakkab va geometriyasi boshqa usullar bilan ishlab chiqarish qiyin bo'lgan shakllarni yaratish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Shakllar va konstruksiyalarning qisqa vaqtda va avtomatik ravishda yaratilishi binoning funksional talablariga moslashuvchi, bir vaqtning o'zida estetik va konstruktiv jihatdan to'liq bo'lgan yondashuvlarni ta'minlashga imkon beradi. Parametrik dizaynning kelajagi o'zida geometriya va strukturaviy innovatsiyalarni amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, dizaynerlarga murakkab shakllar va konstruksiyalar yaratishda qulaylik tug'diradi. Shuningdek, parametrik dizayn arxitekturada shakllarni optimallashtirishga yordam beradi, bu esa loyiha talablariga mos kelganini ta'minlaydi.

Ekologik o'zgarishlar va barqarorlik: Parametrik dizaynning ekologik ta'siri haqida gapirganda, bu usulning barqaror qurilishga ta'siri nazarga olinishi kerak. Zamonaviy arxitekturada ekologik barqarorlik muhokama qilinishi kerak bo'lgan muhim yo'nalishlardan biridir. Parametrik modellashtirish orqali yaratilgan shakllar va konstruksiyalar faqat estetik va funksional emas, balki ekologik jihatdan ham samarali bo'lishi mumkin. Masalan, binoning quyosh

energiyasini samarali qabul qilishi va qayta tiklanadigan energiya manbalarini integratsiya qilish uchun parametrik dizayn jarayonlari muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, parametrik dizayn materiallarning samarali foydalanilishiga yordam beradi, masalan, qurilish materiallarining jismoniy va ximik xususiyatlariga qarab o'zaro integratsiya qilingan konstruksiyalar yaratilishi mumkin. Buning natijasida, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, energiya tejash va chiqindilarni kamaytirishga erishish mumkin.

Texnologik salohiyat va chegaralar: Parametrik dizaynning arxitekturadagi samaradorligi zamonaviy texnologiyalar va algoritmalaridan foydalanishga bog'liq bo'lsa-da, uning rivojlanishi va chegaralari ham mavjud. Kompyuter yordamida shakllar va konstruksiyalarni modellashtirish va simulyatsiya qilishda yangi texnologiyalardan foydalanish mumkin, ammo har doim ham har bir loyiha uchun texnologiyalar o'zining imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga erishishga imkon bermaydi. Masalan, ba'zi soxa qurilish materiallari yoki qurilish usullarining chegaralari parametrik dizaynning mukammal ishlashiga to'sqinlik qilishi mumkin. Buning uchun yangi materiallar va konstruktiv usullarni ishlab chiqish, shuningdek, avtomatlashtirilgan qurilish jarayonlarini rivojlantirish talab etiladi.

Ijodiy va texnik muammolar: Parametrik dizayn orqali yaratilgan shakllar va konstruksiyalar texnik jihatdan ko'pincha murakkab bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim shakllar konstruktorlik yoki qurilish jarayonidagi muammolarni tug'dirishi mumkin. Bunday muammolarni hal qilish uchun yangi tadqiqotlar, innovatsion texnologiyalar va mutaxassislarining ko'magi kerak. Shuningdek, parametrik dizaynning ijodiy chegaralari ham mavjud, chunki har bir shaklni raqamli usul bilan modellashtirish uning estetik va funksional jihatlarini qamrab olishi kerak. Texnologik va ijodiy muammolarni bartaraf etish uchun turli sohalaridagi mutaxassislar hamkorligi talab qilinadi. Arxitektorlar, muhandislar va dizaynerlar o'rtasidagi muloqot va integratsiya parametrik dizaynning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Innovatsion yondashuvlar va kelajak perspektivalari: Parametrik dizaynning arxitekturaga ta'siri kelajakda yanada kuchayadi, chunki bu usul orqali arxitekturada yangi shakllar va konstruksiyalar yaratishning imkoniyatlari kengaymoqda. Generativ dizayn va 3D chop qilish kabi texnologiyalar parametrik dizaynga qo'shiladi va yangi materiallar, konstruktiv usullar va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlari parametrik dizaynning samaradorligini oshirishga imkon beradi. Ushbu texnologik rivojlanishlar binolarning ekologik samaradorligini oshirish, energiyani tejash va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga imkoniyat yaratadi. Parametrik dizaynning kelajagi arxitektorlar va muhandislar uchun yangicha yondashuvlar, materiallar va konstruktiv imkoniyatlarni izlashga qaratilgan.

Xulosa. Parametrik dizayn arxitekturada shakllar, konstruksiyalar va texnologik jarayonlarni yangi

yoʻnalishda rivojlantirishga yordam beradi. Uning ekologik samaradorligi, texnologik imkoniyatlari va ijodiy oʻsishga qaratilgan eng muhim maqsadlaridan biridir. Ammo, parametrik dizaynga bogʻliq chegaralar va muammolarga yechim topish uchun yangi tadqiqotlar, innovatsiyalar va mutaxassislar orasidagi hamkorlik zarur.

Adabiyotlar

1. Woodbury, R. (2010). *Elements of Parametric Design*. Routledge.
2. Oxman, R. (2010). *The New Structuralism: Design and Engineering in the Age of Digital Fabrication*. Architectural Press.
3. Zaha Hadid Architects (2011). *Digital Fabrications and Parametric Design*. Academy Press.
4. Wang, Y., & Wang, Y. (2018). *Parametric Design in Architecture: Theoretical and Practical Approaches*. Springer.
5. Alonso, M., & Brown, G. (2020). *Sustainable Parametric Design: A Guide for Architects and Designers*. Routledge.
6. Patel, H. & Bhatia, P. (2017). *Parametric Design and Architecture: A Study on Design Automation*. Springer.
7. Hensel, M., & Menges, A. (2006). *Design Parametrics: The Application of Computational Methods in Architecture*. Wiley.

